

ЕНГИЛ АТЛЕТИКА СПОРТ ТУРИДА КУНЛИК МАШҒУЛОТЛАРНИ ЎРГАНИШ.

Саидова Н.Р.

Ўқитувчи. ЎзДЖТСУ.

Аманжолова А.А.

MR 01-20 гуруҳ талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8020948>

Аннотация. Мақолада енгил атлетика спорт турини кунлик машғулотлар фаолиятлари ва тузилиши, шунингдек мусобақадан олдинги машғулотларини режалаштириши масалалари муҳокама қилинган.

Калим сўзлар: Спортчиларни тайёрлаш тизимида танлаб олиш, йўналтириш, спортчи муваффақияти даражаси, жисмоний маданият ва спорт, ахлоқий тарбия воситаси.

STUDY OF DAILY TRAINING IN THE SPORT OF ATHLETICS.

Abstract. The article discusses the activities and structure of daily training in athletics, as well as planning pre-competition training.

Key words: Selection, orientation of athletes in the training system, level of athlete success, physical culture and sports, moral education tool.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ ТРЕНИРОВОК В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СПОРТЕ.

Аннотация. В статье рассматриваются мероприятия и структура ежедневных тренировок в легкой атлетике, а также планирование предсоревновательной подготовки.

Ключевые слова: Отбор, направленность спортсменов в системе подготовки, уровень успешности спортсменов, физическая культура и спорт, средство нравственного воспитания.

Мустақилликка эришгандан сўнг ҳукуматнинг спортга бўлган эътибори жуда кучайди, айниқса болалар спортини кучайтириш, спортакиада ва универсиадалар ташкил қилиш билан ёшларни баркомол авлод қилиб тарбиялаш бўйича Президентимизнинг кўплаб фармонлари ва қарорлари қабул қилинди ва амалиётга қўлланилмоқда. Хусусан, 1. Ўзбекистон Республикаси Олий мажлисининг 1997 йил 29 августдан «Таълим тўғрисида»ги қонуни кадрлар тайёрлаш миллий дастури. 2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 1999 йил 27 майдаги «Ўзбекистон Жисмоний тарбия ва спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 271-сонли қарори. 3. Ўзбекистон Республикаси Олий мажлисининг 2000 йил янги таҳрирдаги «Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида» ги қонуни. Ҳозирда бу қарорларнинг бажарилиши ўз натижаларини бермоқда.

Жамиятда соғлом турмуш тарзини шакллантириш, аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш, жисмонан соғлом ва маънавий бой ёш авлодни тарбиялаш, фуқароларнинг жисмоний тарбия ва спорт билан жиддий шуғулланишларига эришиш бугунги кунинг энг долзарб масалаларидан ҳисобланади. Спортчиларни тайёрлаш тизимида танлаб олиш, йўналтириш, бошқариш ва назорат қилиш юқори кўрсаткичга эришишнинг мезонига айланди. Бунинг учун спортчи камдан-кам учрайдиган морфологик кўрсаткичларга, физиологик ва психологик қобилиятларининг оптимал бирлигига эга бўлиши керак бўлади. Бундай бирлик ёш спортчини узоқ йиллар давомида, шароитларни такомил яратилиб

тайёрлаганда ҳам жуда кам учрайди; бунда натижага эришиш жуда қийин. Шунинг учун юқори малакали спортчини тайёрлашда, спортчини танлаб олиш ва йўналтириш муаммоси марказий масалалардан бирига айланган. Спортчини танлаб олиш – бу спортнинг аниқ бир турида юқори натижага эришиш қобилияти бор бўлган таланти инсонни танлаб олиш жараёнидир. Спортчини йўналтириш – бу спортчининг қобилияти, унинг индивидуал усталик кўрсаткичларини шаклланишини ўрганиш асосида юқори спорт усталарига эришишнинг асосий йўналишларини аниқлашдир. Бу икки кўрсаткичнинг асосий мазмуни юқори кўрсаткичларга эга бўладиган инсонларни танлаб олиш ва уларни тизимли ўргатиш ва машғулот қилишнинг стратегия ва тактикаларини аниқлашдан иборат. Олимлар томонидан спортчини танлашнинг қуйидаги 5 та босқичи аниқланган: - бирламчи танлов; - бошланғич танлов (предварительный); - оралиқ танлов; - асосий танлов; - натижавий охириги танлов. Ҳар бир босқичнинг ўзига яраша усул ва критериялари, баҳолашнинг аниқлик даражаси ва хулосанинг қатъийлиги каби қирралари мавжуд. Масалан, биринчи танлов босқичида антропометрик ва морфологик кўрсаткичлари асосий бўлса, охириги натижавий танлов босқичида бу кўрсаткичлар умуман ҳисобга олинмайди. Бунда асосан спортчи муваффақияти даражаси, тайёргарлик даражаси, унинг психологик хусусиятлари, ижтимоий таъминланганлик ва спорт билан шуғулланишни давом эттириш мативлари каби кўрсаткичлар асосий роль ўйнайди. Баҳолаш бошланғич босқичларда асосан ижобий ва кўрсатма ҳарактерига эга бўлган бўлса, кейинги босқичларда баҳолаш мезони аниқ ва тўлиқ бўлиб боради. Баҳолашнинг аниқлиги ва тўлаллиги мураббийнинг спортчи билан иш тажрибаси, врачлар ва бошқа мутахассисларнинг хулосаларига таянади. Бу хулосалар асосланган натижавий қарор қабул қилишни таъминлайди.

Ёшларнинг соғлиги жамиятнинг ижтимоий аҳамияти қадрияти, бўлғуси мутахассисларнинг касбий билимларини, маҳоратини, ижодий фаоллиги ва ишчанлигини самарали намоён этишнинг энг муҳим шарти ҳисобланади. Жисмоний маданият ва спорт билан шуғулланиш ҳаёт фаоллигини, иш қобилиятини оширишга, ўзаро олоқага киришишни, мақсадга интилувчанликни, ўз кучига ишончни ривожлантиришга, организмни химоя имкониятларини кучайтиришга ва касалга чалинишларни пасайтиришга ёрдам беради. Ҳар тамонлама ривожланган шахсни шакллантириш муоммасини ҳал этиш жисмоний ва ахлоқий тарбиянинг ўзаро алоқадорлиги ва органик бирлашувини талаб этади. Шахснинг шаклланишига фаолиятли ёндашув тамойили қонуний ҳолда бизга спортни ахлоқий тарбиянинг воситаси сифатида қараш имконини беради. Спорт ёшларда шахснинг ўз-ўзини ифодалашда, шахс тамонидан танлов гуруҳида маълум бир ижтимоий мақом эгалланишида ёрдам берувчи фаолият сифатида катта этиборга эга. Шу билан биргаликда таъкидлаш лозимки, ҳозирги вақтда талаба ёшларни спорт билан шуғулланишга жалб этиш масаласи анча жиддий аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. Спортга ижобий муносабат ўз навбатида жисмоний машқлар ва спортга қизиқишга асосланади. Ўқувчи ёшлар орасида ўтказилган анкета сўровида, I-курс (2120 киши) II-курс (2115 киши), III-курс (2102 киши), IV-курс (2380 киши) талабаларнинг жавоблари шуни кўрсатдики, I-II курсда кўпчилик талабалар жисмоний тарбия машғулотларига ижобий муносабатда бўладилар (68% машғуллотларга ижобий муносабатда, 20% да қизиқиш танланган ҳолда, 12% да эса салбий муносабат намоён бўлди). Шу билан бирга спорт секцияларида фақат 48% талабалар мунтазам шуғулланадилар. III-IV курсларда талабаларнинг жисмоний машқларга

қизиқишлари янада кўпроқ пасаяди. Фақат 44% талабада жисмоний машқларда ижобий муносабат сақланган, 36% айрим танланган қизиқишлар намаён бўлади, 20% да жисмоний маданият ва спорт машғулотларига салбий муносабат билдирилган. Спорт тўғаракларида фақат 25% юқори курс талабаларигина мунтазам шуғулланадилар. Шу тарзда, кўрамизки талабаларнинг спорт машғулотларига муносабатлари, бир мунча камайиш тенденциясига эга бўлсада, ижобий хусусиятларни сақлаб қолмоқда. Ҳақиқий спорт фаолияти билан талабаларнинг анча кам қисми шуғулланади, уларнинг ҳам сони курсдан курсга ўтган сайин тезроқ камайиб боради. Бунда спортга юқори қизиқиш билан шуғулланишга киришишга қийинчиликлар ўртасида номунофиқлик мавжуддир. Бундан ташқари талабаларнинг спорт фаолияти уларнинг бўш вақтни ташкил этиш муоммаси билан узвий боғлиқдир: спорт билан шуғулланиш спорт машғулотлари жараёнида дам олиш структурасини яхшилайдди. Спортнинг ахлоқий тарбия воситаси сифатидаги имкониятларини тадқиқ эта туриб, таъкидлаш жоизки, спорт машғулотлари жараёнида шахснинг маълум бир ахлоқий сифатларини шакллантириш мумкин, спорт турлари талаба-ёшлар онгига ҳар хил номаъқул таъсирларнинг йўлини тўсувчи тўсиқ бўлиб хизмат қилади. Ёшларни ўз қизиқишлари ва эҳтиёжларига жавоб берадиган спорт фаолиятига бориш уларга ижобий таъсир кўрсатишнинг муҳим омили ҳисобланади. Таъкидлаш муҳимки, спорт ташкилотларида олинган кўникма ва малакалар спорт билан боғлиқ бўлмаган фаолиятларда ҳам фойдаланади, масалан, спорт ташкилоти аъзолари йирик ижтимоий тадбирларда иштирок этадилар, спорт ёрдамида ёшлар маълум бир жамият ҳаётига жалб этилади. Бироқ шуни назарда тутиш лозимки, шахснинг ижтимоийлашуви нафақат спорт фаолиятининг характерига, балки унинг умумий йўналиши ва ташкил этилишига боғлиқдир.

REFERENCES

1. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
2. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
3. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
4. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
5. Р.Т Казоқов.,Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари.,Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68
6. Казоқов Р.Т.,Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш.,Замонавий

- футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
7. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
 8. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
 9. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И. Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш. Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
 10. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR, 1-237.
 11. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo ‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag ‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
 12. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta’limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
 13. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
 14. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
 15. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
 16. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
 17. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. Академические исследования в современной науке, 2(6), 111- 18. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т.

2. – №. 8. – С. 29-34.
18. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАҚЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
19. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta’limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
20. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
21. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
22. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти//ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
23. Казоқов Р.Т., Абдиев Б.С., Джўрабаев А.М., Бўриев Б.Ў. Спортчилар тайёрлаш тизимини бошқарув асослари турлари.//“OMMAVIY SPORT TADBIRLARINI TASHKIL ETISH: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR”ЎзДЖТСУ, 1, 530-538
24. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
25. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘lab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
26. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ғ., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
27. Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
28. Юсупова З. Х. Роль музыкальных инструментов в жизни людей в древней

- Центральной Азии //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 3 (148). – С. 107-109.
29. Yusupova Z. K. The effectiveness of planning the training loads of discus throwers in the annual training process //Парадигма современной науки в условиях модернизации и инновационного развития научной мысли: теория и практика. – 2022. – С. 582-586.
30. Turaeva N. et al. Use of information technology in the field of sports games during training. – 2022.
31. Вафоев Б. Р., Ибрагимов С. Б. Сравнительный анализ использования дистанционного обучения в вузах спортивной направленности //Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2019. – С. 117-121.
32. Abdiev B. S. et al. Analysis of Transverse-Momentum Distributions of Charged Particles in Proton-Proton Collisions at Energies in the Range of $\sqrt{s} = 7$ TeV at the LHC //Physics of Atomic Nuclei. – 2021. – Т. 84. – №. 6. – С. 874-888.
33. Абдиев Б. Ш. и др. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ ИМПУЛЬСОВ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В $p+p$ -СОУДАРЕНИЯХ В ИНТЕРВАЛЕ ЭНЕРГИЙ $\sqrt{s} = 2.76$ ТэВ НА БАК //Ядерная физика. – 2021. – Т. 84. – №. 6. – С. 509-523.
34. Юлдашев Б. С. и др. Процессы образования ядер ${}^7\text{Be}$ и системы $(\alpha + {}^3\text{He})$ в каналах с выходом α -частиц в ${}^{16}\text{O}p$ -взаимодействиях при 3.25 А ГэВ/с //Узбекский физический журнал. – 2018. – Т. 20. – №. 5. – С. 283-286.
35. Юлдашев Б. С. и др. ОБРАЗОВАНИЕ И АЗИМУТАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ КУМУЛЯТИВНЫХ ПРОТОНОВ И ПИОНОВ С ЧАСТИЦАМИ СОПРОВОЖДЕНИЯ В АДРОН-И ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СОУДАРЕНИЯХ ПРИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 6. – С. 334-338.
36. Олимов К. и др. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЯДЕР ${}^7\text{Be}$ И СИСТЕМЫ $(\alpha + {}^3\text{He})$ В КАНАЛАХ С ВЫХОДОМ АЛЬФАЧАСТИЦ В ${}^{16}\text{O}p$ -ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ПРИ 3.25 А ГэВ/с //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 5. – С. 283-286.
37. Юлдашев Б. С. и др. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СПЕКТРЕ ПРОТОНОВ В ${}^{16}\text{O}p$ -СОУДАРЕНИЯХ ПРИ 3.25 А ГэВ/с //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 2. – С. 69-73.
38. Sharipov G., Turaeva N. METHODS FOR EVALUATION AND PREDICTION OF THE STATE OF METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF AIRCRAFT INSTRUMENTS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 843-851.
39. Эшмурадов Д. Э., Элмурадов Т. Д., Тураева Н. М. Автоматизация обработки аэронавигационной информации на основе многоагентных технологий //Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2022. – Т. 25. – №. 1. – С. 65-76.
40. Artikov A. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA HARAKATLI O'YINLARNI TASHKIL ETIV O'TKAZISHNING DOLZARB MUAMMOLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 160-167.

41. Артиков А. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ МИНИ-ФУТБОЛА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 121-128.
42. Артиков А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР ПРИ РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 97-104.
43. Artikov A. FUTBOL BO‘YICHA HAKAMLARNING TAYYORLASH TIZIMI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 105-112.
44. Artikov A. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEXNIK DARAJASINI YAXSHILASHDA HARAKATLAR KOORDINATSIYASINI AHAMIYATI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 113-120.
45. Artikov A., Boyxonov B. SPORTCHILAR SHUG‘ULLANGANLIK DARAJASINI ANIQLASHNING ZAMONAVIY USULLARINING TAHLILI (FUTBOL SPORT TURI MISOLIDA) //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 322-334.
46. Artikov A., Madaminov J. ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 497-506.